

УДК 908

**ВКЛАД ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ЛЕНИНГРАДА В РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ****THE CONTRIBUTION OF CREATIVE INTELLIGENTSIA OF LENINGRAD IN
THE DEVELOPMENT OF CULTURE IN KRASNOYARSK REGION**©*Валюнова А. В.**Красноярский государственный педагогический
университет им. В. П. Астафьева,
г. Красноярск, Россия, arina.valyunova@yandex.ru*©*Valyunova A.**Krasnoyarsk state pedagogical University them. V. P. Astafiev
Krasnoyarsk, Russia, arina.valyunova@yandex.ru*

Аннотация. В данной статье на основе архивных материалов прослеживается участие ленинградской творческой интеллигенции на становление театрально–музыкальных коллективов Красноярского края и их вклад в творческое развитие.

Abstract. In this article, on the basis of archival materials can be traced to the participation of the Leningrad creative intelligentsia on the development of theatrical-musical groups of the Krasnoyarsk region and their contribution to the creative development.

Ключевые слова: культура, Ленинград, Красноярск, театр, музыка, вуз.

Keywords: culture, Leningrad, Krasnoyarsk, theatre, music, University.

История советской культуры на сегодняшний день является одной из ключевых тем для понимания специфики советского общества. Но еще важнее — изучение ее содержания в контексте связей центр–регион, где возможно проследить ее отличительные черты.

Именно поэтому целью данной статьи является выявление влияния творческой интеллигенции Ленинграда на развитие культуры в Красноярском крае.

Изучение вклада конкретных личностей в развитие социокультурной среды в регионе посвящены работы Прыгун Е. В., Лаврушевой Л. Е. и Кривошея Б. А. и др. [10, 11, 13, 14].

Сибирь в дореволюционный период была преимущественно местом ссылки образованных людей, подготовка кадров для творческих коллективов на территории Енисейской губернии не осуществлялась, потому развитие культуры в регионе осуществлялось преимущественно людьми, приехавшими в Сибирь из центральной части страны добровольно, они были малочисленны и очень значимы. В советский период партийно-советская власть решила изменить ситуацию, было решено открывать учебные заведения для подготовки музыкальных, творческих кадров, создавать постоянно действующие художественные коллективы, но осуществление этой задачи без помощи извне осуществить не представлялось возможным.

В 1930-е годы местные власти предприняли достаточно активные действия по привлечению в Красноярск талантливых артистов из центра, в том числе Ленинграда, в котором были лучшие театральные и музыкальные учебные заведения и коллективы страны.

Так в июне 1936 года на должность директора и художественного руководителя Красноярского городского театра в г. Красноярск был приглашен А. Н. Дальский, руководивший ранее трестом ленинградских областных театров. Именно он определил модель и пути развития театрального искусства в Красноярске, предложив создать

театральные сцены для всех возрастов: кукольный театр — для детей, театр юного зрителя — для юношества, драматический — для взрослых. В 1937 году был создан театр юного зрителя, просуществовавший два сезона, а в 1940 году — кукольный театр, существующий до сегодняшнего времени. Была перестроена и работа драматического театра, возвращен статус городского, создана профессиональная труппа [16, с. 718].

Осенью 1935 года театр в Красноярске был переименован в Красноярский краевой драматический театр имени А. С. Пушкина. В разное время в драматическом театре им. А. С. Пушкина работали следующие выпускники ленинградских творческих вузов: Виноградова Т. К., Левин Г. А. (ЛТИ им. А. Н. Островского до 1961 г.), Евсеев Ю. Д. (Ленинградский театральный институт) [3]. Также был укреплен творческий состав театра: для постановки двух спектаклей был приглашен — студент–дипломник Ленинградского института культуры Л. Л. Левин [4].

Творческие кадры Ленинграда нашли свое применение и в суровых условиях севера, в г. Норильске. В большинстве случаев сюда высылали интеллигенцию, осужденную по политическим статьям. Наиболее известным в данном контексте является Георгий Степанович Жженов — выпускник Ленинградского государственного института театра и музыки, который в будущем станет известным киноактером [1]. Его творческая судьба была весьма нелегкой. В 1945–1946 годах — актер 1-го Заполярного драматического театра. В 1949 году снова арестован и сослан в Норильлаг, где до 1953 года проработал в Норильском Заполярном театре драмы. В 1950-х Жженов — ссыльный поселенец [17].

Еще одной яркой личностью Норильского Заполярного театра стал Леонид Савельевич Белявский — главный режиссер Заполярного театра драмы им. В. В. Маяковского в Норильске (1975–1982). Он также учился в Ленинграде — в 1960 году окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного театрального института имени Островского. Под его руководством были поставлены многие яркие произведения, помогавшие своей духовной силой помочь жителям Норильска справиться с суровыми условиями жизни. В 1983 году Белявский переезжает в Красноярск и становится главным режиссером Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина (до 1988 года).

Интересная заметка обнаружена в одном из архивных документов: коллектив Норильского Заполярного драматического театра в 1965 г. полностью состоял из выпускников ЛПИТМиКа, что говорит о том, что не только политическая ссылка служила фактором появления творческой интеллигенции Ленинграда в Норильске, но и известная в советское время политика обязательного распределения [5].

Но самым ярким примером влияния ленинградской интеллигенции можно считать Краевой театр юного зрителя: 16 актеров-выпускников ЛПИТМиКа, актеров ленинградских театров, участников народной самодеятельности составили первую труппу ТЮЗа: Николай Олялин, Лариса Малеванная, Николай Королев, Лев Бриллиантов, Юрий Затравкин, Валерий Косой, Алексей Ушаков. Главный режиссер театра — выпускник этого же института Валерий Иванович Галашин; в последующие годы главными режиссерами были: Г. М. Опорков и В. П. Дорин.

7 декабря 1964 года состоялось открытие первого театрального сезона ТЮЗа спектаклем А. Кузнецова «Продолжение легенды» (реж. В. И. Галашин). Далее вышли пьесы: К. Гоцци «Ворон» (реж. В. Дорин), А. Володин «Моя старшая сестра» (реж. Г. Опорков), А. Татарский «Дубль ЗЭТ» (реж. Л. Малеванная), А. Штейн «Океан» (реж. В. Галашин), Э. Радзинский «104 страницы про любовь» (реж. В. Дорин), Э. де Филиппо «Вор в раю» (реж. Г. Опорков), А. Арбузов «Мой бедный Марат» (реж. Л. Малеванная), А. Татарский «Бумеранг» (реж. В. Дорин), В. Костылев «Бригантина» (реж. Г. Опорков).

С марта 1965 года режиссером театра стал И. Р. Штокбант. Тогда же театр стал называться Театр Юного Зрителя имени Ленинского комсомола. Вот как рассказывает о нем А. А. Ушаков — один из представителей первой ленинградской труппы, по сей день, живущий в Красноярске: «После некоторых перипетий в театре от нас уехал Валерий

Галашин, которого мы не смогли сберечь, — это наша общая вина перед ним. На смену ему в театр приехал режиссер Штокбант, который в 1966 году поставил гениальнейший спектакль «Ревизор» с Володией Семеновым в главной роли, которого сегодня, увы, уже нет с нами» [15].

У театра появилась своя тема — утверждение гражданского начала в молодом человеке. В этот период он находился на подъеме». В документах особо отмечен 1966 г., когда театром были проведены гастроли в центре страны, в том числе — в Ленинграде. Спектакли красноярских артистов имели успех у зрителей и принесли значительный финансовый доход. Количество ленинградцев в составе труппы постоянно росло. Это стало доброй традицией, обеспечивающей высокий уровень исполнительского мастерства.

В 1967 году в штате творческих работников ТЮЗа числилось уже порядка 30 выпускников — ленинградцев [5]. На основе этого, можно сказать, что влияние интеллигенции северной столицы на формирование коллектива ТЮЗа находилось на достаточно высоком уровне.

Театр оперы и балета, открывший свои двери 12 августа 1978 года, формировался в постоянном тесном сотрудничестве с ленинградскими театрами. Его руководители в первое время регулярно ездили с командировками в северную столицу [6]. Главный балетмейстер театра Н. С. Маркарьянц закончил Ленинградскую орден Ленина государственную консерваторию имени Н. А. Римского–Корсакова (ЛГК им. Н.А. Римского–Корсакова). В 1978 году по распределению в театр прибыли: Курзина М. А. — артист балета (Ленинградское академическое хореографическое училище) [7]. Друзьякин В. Н., Костенко С. А. (Ленинградская государственная консерватория им. Римского–Корсакова) [8].

13 артистов и работников театра получили образование в Ленинграде: Ленинградское хореографическое училище, Ленинградская государственная консерватория, Петрозаводский филиал Ленинградской государственной консерватории [9].

Опыт, полученный в ходе командировок и обмена артистами, несомненно, помог Театру Оперы и Балета стать одним из лучших театров, где каждый спектакль — шедевр, а каждый артист — индивидуальность.

В 1960–1970-е г. г. в Красноярском крае появилось множество учреждений культуры и искусства, которые внесли определенный вклад в развитие духовной жизни края. Кроме того, край богат самобытным искусством, где особый интерес представляют обычаи и традиции коренных малых народов. Совсем недавно появилось его изучение и появилась потребность в воспитании специализированных кадров на своей территории. В связи с этим, 19 октября 1977 года вышло постановление Совета Министров РСФСР «Об организации государственного института искусств Министерства культуры РСФСР в г. Красноярске». Потребность в талантливых, высококвалифицированных музыкантах, актерах и художниках определила ту структуру нового вуза. Было создано три отделения: музыкальное, художественное, театральное. В соответствии с планом обмена опытом в институт постоянно приезжают ведущие педагоги центральных вузов страны, в частности, из Ленинграда. Например, Ю. В. Крамарова, Т. П. Кравченко, Н. В. Романовского — профессора Ленинградской консерватории, которые своим мастерством вносили большой вклад в дальнейшее формирование творческих кадров Красноярского края [12, С. 16–17].

Не только воспитание будущих кадров было целями развития края, но и создание своих региональных творческих союзов для консолидации деятелей искусств. В 1978 г. появилась идея создания красноярской региональной организации «Союза композиторов России. Она появилась во время подготовки первого всероссийского музыкального фестиваля «Саянские огни» в 1978 г. Ее озвучил первый секретарь крайкома партии П. С. Федирко. Свою роль сыграла также инициатива Ленинградской композиторской организации и при активном содействии руководства края, а также при поддержке Союза композиторов СССР в 1983 году композиторская организация была создана. 13 ноября 1983 года в Малом зале Красноярской

филармонии состоялся знаменательный концерт, который положил начало творческой жизни Красноярского отделения Союза композиторов. Это событие стало одной из ступеней развития творческого потенциала Красноярского края [3, л. 153–155].

Таким образом, на основе проанализированных архивных материалов и литературы, можно отметить достаточно высокую роль творческой интеллигенции Ленинграда в формировании творческих коллективов края (театральных, музыкальных). Также в ходе исследования выяснено, что ленинградские кадры стали основой большинства творческих коллективов края, послужив катализатором развития его культурной жизни и ярким примером для подражания и появления своего, регионального видения искусства.

Список литературы:

1. Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. Р–2084. Оп. 1. Д. 97. Л. 52–57.
2. ГАКК Ф. Р–2084. Оп. 1. Д. 97. Л. 51–52.
3. ГАКК Ф. Р–2084. Оп. 1. Д. 99. Л. 1–2 об, 4.
4. ГАКК Ф. Р–2084. Оп. 1. Д. 130. Л. 43, 44.
5. ГАКК Ф. Р–2084. Оп. 1. Д. 191. Л. 116.
6. ГАКК Ф. Р–2432. Оп. 1. Д. 1 а. Л. 5.
7. ГАКК Ф. П.–2084. Оп. 1. Д. 512. Л. 12.
8. ГАКК Ф. Р.–2084. Оп. 1. Д. 512. Л. 13.
9. ГАКК Ф. Р.–2084. Оп. 1. Д. 574. Л. 3.
10. Ивановы–Радкевичи: жизнь и творчество в зеркале истории. Красноярск, 2014. 296 с.
11. Искусство Красноярского края. Красноярск, 1961. 127 с.
12. Культурное развитие Красноярского края. Из опыта движения «Превратим Сибирь в край высокой культуры!» / под ред. Т. Б. Стеблецовой, В. И. Замышляева. Красноярск: Изд–во Красноярского ун–та, 1988. 168 с.
13. Лаврушина Л. Е., Кривошеин Б. Н. Музыкальная жизнь Красноярска. Красноярск, 1968. 176 с.
14. Прыгун Е. В. Из истории музыкальной культуры Красноярска: от «бесовских игр» скоморохов — к Народной консерватории (1628–1920). Красноярск, 2007. 237 с.
15. Ушаков А. А. Счастье: Жизнь, отданная театру // Вечерний Красноярск. 2002. 12 ноября.
16. Петроград, Ленинград в истории Красноярья XX века» (по материалам КГКУ «Государственный архив Красноярского края»): [Электронный ресурс] / Сост. Дворецкая А. П., Липатова К. Ю., др. Электрон. дан. / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. Красноярск, 2013.
17. Кинотеатр.ру. Советские актеры. Георгий Жженов [Электронный ресурс]. <http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/1502/bio/>. 01.11. 2016.

References:

1. State archive of Krasnoyarsk region (SAKR). F. P-2084. Op.1. D. 97. L. 52-57.
2. SAKR F. R-2084. Op.1. D. 97. L. 51-52.
3. SAKR F. R-2084. Op.1. D. 99. L. 1-2, 4.
4. SAKR F. R-2084. Op.1. D. 130. L. 43,44.
5. SAKR F. R-2084. Op.1. D. 191. L. 116.
6. SAKR F. R-2432. Op.1. D. 1 and. L. 5.
7. SAKR F. P.-2084. Op.1. D. 512. L. 12.
8. SAKR F. R-2084. Op.1. D. 512. L. 13.
9. SAKR F. R. 2084. Op.1. D. 574. L. 3.

10. Ivanov-Radkevich: life and work in the mirror of history. Krasnoyarsk, 2014. 296 p.
11. The art of Krasnoyarsk region. Krasnoyarsk, 1961. 127 p.
12. Cultural development in the Krasnoyarsk Krai. From the experience of the movement "Turn the Siberia into the region of high culture!" edited by T. B. Stebletsova, I. V. zamyshlyayev. Krasnoyarsk: publishing house of Krasnoyarsk University, 1988. 168 p.
13. Lavrushina L. E. Krivoshein B. N. The musical life of Krasnoyarsk. Krasnoyarsk, 1968. 176 p.
14. Jumper by E. V. From the history of musical culture of Krasnoyarsk: from "demonic games" musicians - folk Conservatory (1628-1920). Krasnoyarsk, 2007. 237 p.
15. Ushakov A. A. Happiness: a Life of theatre // Vecherniy Krasnoyarsk. 2002. 12 Nov.
16. Petrograd, Leningrad in the history of krasnoyarie of the twentieth century" (materials of KGKU "State archive of the Krasnoyarsk territory"): [Electronic resource] / Comp. Dvoretzkaya A. P. Lipatov, K. Yu., Electron. Dan. / Krasnoyar. GOS. PED. Univ they. V. P. Astafiev. Krasnoyarsk, 2013.
17. Movie-theatre.ru. Soviet actors. George Zhzhenov [Electronic resource]. <http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/1502/bio/>. 01.11. 2016.